

Princípio Heurístico	Problema identificado no Trueble	Grau de Severidade	Sugestão de melhoria para o Trueble	T _r	Avaliador(a)
1 - Visibilidade do status do sistema	A mensagem que aparece quando a tabela está completa, possui pouco destaque e é quase imperceptível.	1	Sugiro alterar a forma de exibição da mensagem, retirando ela do formato "tabela", deixando somente como um texto na tela. Fora dos containers.		01
2 - Correspondência entre o sistema e o mundo real	A descrição "Tabela: 4/4" não está muito intuitiva.	1	Sugiro inserir uma mensagem mais clara e amigável para o usuário, como por exemplo: 'Parabéns! Você acertou 100% da tabela verdade' ou 'Ops! Nenhuma opção foi preenchida corretamente. Que tal tentar de novo?'. Algo nessa linha, que ofereça um retorno mais humano e compreensível sobre o desempenho.		01
3 - Controle e liberdade do usuário	Quando o usuário está na tela da tabela, o botão principal exibe o texto 'Voltar ao menu'. Isso pode gerar confusão, pois dá a entender que ele será redirecionado para o menu principal do aplicativo, e não para a página anterior. Isso pode causar insegurança, já que o usuário pode achar que vai ter que começar tudo de novo.	2	Sugiro alterar a nomenclatura apenas para "Voltar".		01
4 - Consistência e padrões	Tem alguma estratégia para que o teclado seja um pouco cinza, um pouco branco e um pouco verde?	2	Caso não haja um propósito específico relacionado à usabilidade — como facilitar a digitação, por exemplo — sugiro padronizar os campos em uma única cor (branco ou cinza). Mas, se a escolha de cores tiver uma razão funcional bem definida, desconsidere essa sugestão.		01
4 - Consistência e padrões	Os botões que ficam na tela da tabela não estão padronizados, nem em termos de cores (um azul e outro verde), nem em termos de tamanho (um mais largo que o outro). Isso reflete inconsistência na interface.	2	Sugiro criar um padrão para botões primários e secundários. Onde ambos tem a mesma cor primária, um sendo preenchido e outro outlined. Ambos devem ter a mesma largura e altura.		01
6 - Reconhecimento em vez de memorização	Percebe-se que as cores principais do sistema são azul e verde, porém a falta de organização e hierarquia no uso dessas cores torna difícil entender seus significados. Por exemplo, não fica claro quando um elemento é um botão clicável, um componente interativo ou apenas uma tag informativa.	3	Sugiro criar um design system/style guide contemplando os padrões dos componentes, principalmente dos botões.		01
8 - Design estético e minimalista	O design é minimalista, porém tem algumas oportunidades de melhoria em relação aos resultados da tabela.	1	Sugiro implementar uma hierarquia da informação por meio da variação de pesos tipográficos. Isso ajudaria a guiar o olhar do usuário com mais fluidez e tornaria a apresentação dos resultados visualmente mais agradável e organizada.		01

Princípio Heurístico	Problema identificado no Trueble	Grau de Severidade	Sugestão de melhoria para o Trueble	T _T	Avaliador(a)
1 - Visibilidade do status do sistema	A mensagem que aparece quando a tabela está completa, possui pouco destaque e é quase imperceptível.	3	-		02
1 - Visibilidade do status do sistema	A tabela verdade não indica que ainda há fórmulas para preencher em outras colunas	3	Usar indicador visual (ícone, cor, texto) nas colunas pendentes.		02
2 - Correspondência entre o sistema e o mundo real	As células pra diferir conclusão/premissa está em um tom próximo de vermelho e parece que está com erro	3	-		02
2 - Correspondência entre o sistema e o mundo real	Inseri a última fórmula das instruções e o app mostrou duas versões equivalentes (com/sem parênteses) como diferentes	4	-		02
3 - Controle e liberdade do usuário	Se eu errar 1 letra no início da fórmula, preciso apagar tudo pra corrigir;	3	Permitir edição no meio da fórmula com cursor livre.		02
3 - Controle e liberdade do usuário	Toda vez que erro a classificação ou satisfazibilidade, o sistema retorna à classificação (deveria focar só no erro)	2	Redirecionar o usuário direto para o erro ou permitir revisão pontual.		02
4 - Consistência e padrões	A opção "entrada como convidado" está com uma cor clara demais, não enxerguei no primeiro momento;	3	Aumentar contraste ou destacar com botão visível e legível.		02
5 - Prevenção de erros	Conseguo marcar as quatro opções de Satisfazibilidade (não deveria ser possível)	4	-		02
6 - Reconhecimento em vez de memorização	Ao entrar na tela para preencher a tabela verdade, não fica claro que preciso selecionar a célula	2	Deixar a primeira célula selecionada por padrão ou ter algum informativo sobre o que fazer.		02
7 - Flexibilidade e eficiência de uso	Antes de clicar em Finalizar, poderia mostrar todas as opções que marquei	2	Adicionar tela de revisão antes da finalização.		02
7 - Flexibilidade e eficiência de uso	O teclado não tem vírgula	4	-		02
7 - Flexibilidade e eficiência de uso	Organização do teclado meio estranha;	2	-		02
8 - Design estético e minimalista	A correção fica totalmente desorganizada na parte de apresentar o Resultado Final	3	-		02
9 - Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	Algumas células da tabela ficaram incorretas, mas a classificação/satisfazibilidade/validade estava certo, o app disse que eu acertei mesmo tendo células em vermelho indicando que ainda haviam erros	4	Corrigir lógica de validação ou explicitar quais erros foram ignorados.		02
9 - Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	Ao clicar em "Verificar tabela", aparece "Tabela: 12/16 (75%)" mas não fica claro o que é	3	Adicionar explicação: "Você preencheu 12 de 16 células corretamente."		02
4 - Consistência e padrões	Texto do tutorial da home: geralmente a fonte mínima para smartphones é 14. Em meu aparelho, a fonte ficou bem pequena, atrapalhando a leitura	1	aumentar a fonte		03

Princípio Heurístico	Problema identificado no Trueble	Grau de Severidade	Sugestão de melhoria para o Trueble	T _T	Avaliador(a)
5 - Prevenção de erros	O texto "Entrar como convidado" tem um contraste muito abaixo do necessário para uma ação clicável. Mesmo que apenas para testes, devemos deixar claro para o usuário onde está a ação, para não causar confusões.	4	contraste		03
6 - Reconhecimento em vez de memorização	O ícone de engrenagem é comumente usado para configurações	4	mudar o ícone		03
4 - Consistência e padrões	Pode ser a descrição da etapa, contudo a orientação passada "No menu principal do aplicativo" me fez buscar por um menu que não existe. Demorei a encontrar a ação de construir tabela, meu primeiro olhar foi sob "Conteúdos disponíveis".	3	Modificar título da seção		03
5 - Prevenção de erros	Ao apertar no botão "Voltar ao menu" não é oferecido ao usuário nenhuma confirmação. Preenchi toda a tabela e apertei sem querer no botão, perdi todo o preenchimento feito.	4	adicionar um dialog para prevenção desse erro		03
9 - Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	Não sei se é a intenção, contudo, poderia aparecer na tabela, em vermelho, os campos errados que necessitam de atenção/correção, desde o primeiro passo. Não sei o que errei ou onde atacar soluções, o único guia é o percentual.	3	dar feedback visual ao usuário sobre os erros. Feedbacks visuais incentivam a correção e, consequentemente, o aprendizado		03
10 - Ajuda e documentação	Não há nenhum local com informações para o usuário; Sendo um app educacional, poderiam haver explicações ou algo como "relembrar conceito" sobre tautologia contingência e contradição. Relembrando conceitos importantes e auxiliando a tomada de decisões	2	inserir ajuda		03
1 - Visibilidade do status do sistema	fontes muito muito pequenas. Os passos a se fazer na tabela não demonstra, andamento.	3	Adicionar stepper, feedback visual sempre		03
6 - Reconhecimento em vez de memorização	Comumente em mobile, as opções de "ver mais" ficam abaixo do conteúdo, pois a exploração é vertical. Assim como a opção de esconder poderia aparecer por todo o conteúdo ser exibido. Não faz sentido eu ter que rolar a tela pra cima pra esconder o conteúdo	4	apenas melhorar		03
7 - Flexibilidade e eficiência de uso	[Tela Criar Conta] Campos "Nome" e "Sobrenome" não fornecem a primeira letra maiúscula ao inserir informações.	1	Fornecer a primeira letra desses campos com maiúscula.		04
1 - Visibilidade do status do sistema	[Tela Criar nova conta] Campo "Confirme a senha" fica impossibilitado de ser visto com a sobreposição do teclado ao inserir informações.	4	Evitar sobreposição do teclado no campo.		04
9 - Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	[Tela Render Error] Erro não tratado ao usuário mostra trechos de código e ao clicar em "Dismiss" o sistema fica inutilizável.	4	Corrigir o problema de código e tratar corretamente exceções desse tipo para que o usuário possa se recuperar efetuando alguma ação.		04
7 - Flexibilidade e eficiência de uso	[Tela Login] Campos "Email" fornece a primeira letra maiúscula ao inserir informações.	1	Fornecer a primeira letra em minúsculo.		04

Princípio Heurístico	Problema identificado no Trueble	Grau de Severidade	Sugestão de melhoria para o Trueble	T _T	Avaliador(a)
4 - Consistência e padrões	[Tela Resultado Tabela Verdade] Os botões "Verdadeiro" e "Falso" não possuem aspecto de botão e. sim de legenda, não sendo intuitivo o seu clique.	2	Manter consistência de outros botões presentes no sistema.		04
1 - Visibilidade do status do sistema	[Tela Resultado Tabela Verdade] Não há indicativo claro de que a tabela aceita valores para serem inseridos e que a ação de clicar nos botões "Verdadeiro" e "Falso" preencherão valores na tabela.	2	Adicionar algum indicativo ou pop-up que informe ao usuário que a tabela está pronta para receber os valores via botões "Verdadeiro" e "Falso".		04
8 - Design estético e minimalista	[Tela Resultado Tabela Verdade] Ícone de usuário localizado no canto superior direito não realiza ação. Não vejo necessidade em o usuário acessar seu perfil quando nesta tela.	1	Remover ícone.		04
5 - Prevenção de erros	[Tela Resultado Tabela Verdade] Ao clicar em "Voltar ao menu" o usuário perde todo o seu progresso sem poder recuperá-lo.	3	Adicionar pop-up de confirmação da ação de retorno ao menu e informação ao usuário de perda do progresso.		04
10 - Ajuda e documentação	[Tela Resultado Tabela Verdade] Os botões "Verdadeiro" e "Falso" não possuem aspecto de botão e. sim de legenda, não sendo intuitivo o seu clique.	2	Manter consistência de outros botões presentes no sistema.		04
10 - Ajuda e documentação	[Tela Resultado Tabela Verdade] Não há indicativo claro de que a tabela aceita valores para serem inseridos e que a ação de clicar nos botões "Verdadeiro" e "Falso" preencherão valores na tabela.	2	Adicionar algum indicativo ou pop-up que informe ao usuário que a tabela está pronta para receber os valores via botões "Verdadeiro" e "Falso".		04
2 - Correspondência entre o sistema e o mundo real	[Tela Todas] Botão "Home" retorna para a tela de Login e não para a tela após.	3	Correção da página destino para uma após o login ser feito.		04